

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ ДЕЛ РАСКУЛАЧЕННЫХ КРЕСТЬЯН (ПО МАТЕРИАЛАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ КАЧУГСКОГО И ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Каптюк Екатерина Валерьевна¹

¹Аспирант, Иркутский государственный университет, Педагогический институт, ул. Сухэ-Батора 9, Иркутск, Россия, E-mail: kapteacher@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается историко-правовой аспект судебного процесса по раскулачиванию крестьян-единоличников Качугского и Жигаловского районов. В статье представлен анализ движения судебного дела, с приведением примеров из архивных источников конца 1920-х – начала 1930-х гг. Данные документы были обнаружены в Архивных отделах Качугского и Жигаловского районов Иркутской области. Автор приводит фрагменты из материалов, а именно выписки из протоколов, заявления, справки, описания экономики хозяйства и т. д. Представленные документы позволяют нам выявить ключевые факторы, влияющие на решение по рассмотрению того или иного дела. Также статья показывает восприятие процесса раскулачивания крестьянами и описывает их реакцию на принятое решение властными структурами.

Ключевые слова: раскулачивание, судебные дела, крестьянское хозяйство, имущество, хозяин.

I. ВВЕДЕНИЕ

Вопросы раскулачивания, как одного из ключевых этапов советской истории, продолжают вызывать интерес у исследователей и общественности. Судебный процесс по раскулачиванию стал не только важным инструментом реализации политики государства, но и источником глубоких социальных и экономических изменений в жизни крестьян. Рассмотрение конкретных примеров судебных дел раскулаченных крестьян Качугского и Жигаловского районов позволяет не только проанализировать механизмы и последствия данной политики, но и понять, как она отразилась на судьбах людей.

Одним из ключевых элементов реализации аграрной политики советского государства, направленной на ликвидацию классового неравенства и перераспределение земельных ресурсов было раскулачивание. На законодательном уровне данный процесс был регламентирован Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

Безусловно, можно утверждать, что гонения на зажиточных крестьян начались раньше – в конце 1920-х. Этому на тот момент способствовало усиленное налогообложение, активно стали использоваться статьи Уголовного кодекса РСФСР, которые предусматривали конфискацию личного имущества. (ст. 60, 61, 107).

Многие кулаки вынужденно принимали решение вступать в коллективные хозяйства чтобы, избежать экономического давления. Крепкие хозяйства отдавали полностью или частично свое имущество колхозам [1].

Одним из источников изучения особенностей процесса раскулачивания на местах являются судебные дела крестьян, признанных советской властью кулаками. В муниципальных образованиях, в архивах еще сохранились судебные дела раскулаченных крестьян, которые нам могут рассказать не только о судебном процессе, но и показать жизнь человека попавшего в поле зрения местных властей. В судебных делах представлены документы, которые отражают судьбу обвиняемого. Это могли быть выписки из протоколов, динамика и экономика хозяйства, расписки, описи имущества, справки, заявления и прочие характеристики на хозяйство крестьянина.

Целью данной статьи является рассмотрение движения судебного процесса по раскулачиванию на примерах судебных дел раскулаченных крестьян Качугского и Жигаловского районов.

В центре исследовательского внимания представлены документы из Архивного отдела Жигаловского района и Архивного отдела Качугского района, обнаруженные в процессе полевой работы студентов Педагогического института в рамках историко-этнографической практики в 2015 г.

Современные Качугский и Жигаловский районы играли важную роль в историческом развитии Верхнего Приленья. Их географическое положение в верхнем течении р. Лены выступало связующим звеном Московского тракта с северными территориями России. Качугский и Жигаловский районы были хлебопашенными пространствами, кормящие север. Экономика Верхнего Приленья поддерживала жизнь Якутского тракта.

Процесс коллективизации в 1930-е гг. объединил единоличные хозяйства в коллективные. Например, только в Качугском районе с 1930–1933 гг. из 7382 единоличных хозяйств было создано 143 коллективных хозяйства [2]. В районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств отменялось действие законов об аренде земли и применении наемного труда. Местные сельские Советы обеспечивали проведение в жизнь властных решений. В статье рассмотрены судебные дела Каченского, Рудовского, Дальне-Закорского, Лукиновского, Тимошенского, Тыптинского, Коношановского и Усть-Илгинского сельских советов Жигаловского района и судебное дело Попова Ф. С. из д. Карлук Качугского района. Необходимо отметить, что при цитировании документов сохраняется исходная орфография и пунктуация.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для начала целесообразно рассмотреть процесс движения судебного дела о раскулачивании. После представления обвинений собрания бедняков, членов партийной ячейки или коммуны в Исполнительный комитет сельского Совета кулака лишали права голоса и избирательных прав. В деле Зилинского Александра Осиповича представлен протокол бедняцкого собрания Лукиновского сельского Совета от 26 марта 1933 г. *«Выступал Дроздов Григорий Степанович. В нашей деревне есть эксплуататор Зелинский А. О., который эксплуатировал бедняков, и я на него работал и этот же факт подтверждает группа бедных. Зилинский держал постоянный двор в 1931 и 1932 году, который имел дохода от продажи сена. От сена 150 цен. по цене 9 р. = 1350 р. И прочих как-то ночевка 200 руб., также производит в 1932 год постоянный двор. (...) также занимался спекуляцией перекупал вещи»* [3, Л. 2]. Данный фрагмент является примером начала обвинительного процесса в отношении крестьянина. Обратим внимание на еще один документ. Фрагмент выписки из протокола Бедняцкого собрания состоявшегося 12 июля 1931 г. В документе отмечается, что на собрании присутствовало 15 человек. *«На выявленного кулака Чувашева Михаила Петровича. Говорит Маргунов Д.К. У Чувашева систематически была эксплуатация чужого батрацкого и бедняцкого труда. Два года как 1928–1929 гг. В этих годах я сам у него работал, а в 1930 г. у него работали две девки (...). Чувашев М. П. правильно все говорит, что эксплуатировал»* [4, Л. 8].

Мы видим, что в хозяйстве домовладельца присутствовал наемный труд и обвиняемый подтверждает данный факт.

В деле Рудых Василия Васильевича эксплуатации наемного труда было больше, что подтверждает справка от 14 сентября 1932 г. «Граждане д. Рудовка Жигаловского района дали справку о том, что Рудых Василий Васильевич является (...) эксплуататором». В данной справке приводились следующие аргументы:

– С 1906 г. по 1916 г. постоянно торговал разными товарами: веялкой, мануфактурой, обувью, керосином, сахаром и др.

– С 1882 г. по 1912 г. постоянно работал по найму на кабальных условиях Хайбула Татарин ссыльный. Эксплуатировался день и ночь за даром.

– С 1915 по 1918 г. каждое лето по одному месяцу работала по найму Мария Дмитриевна. Отмечается, что работала также на кабальных условиях, за хлеб. Кроме этого, каждое лето с 1912 г. по 1929 г. беднота деревни жала хлеб вручную.

– В 1916 г. один сезон по найму работал батрак. Эксплуатировался бесплатно, за даром; В.В. Рудых имел жатку с 1927 по 1931 г., до вступления в колхоз. Сам В.В. Рудых с 1911 г. по 1921 г. постоянно жил в качестве служащего у купцов. Домашнее хозяйство велось через наем рабочей силы со стороны [5, Л.8].

Таким образом, изучив данные фрагменты документов, мы видим, что экономическое положение владельцев домохозяйств было разное, представлены разные примеры использования наемного труда в своем личном подсобном хозяйстве. Следует отметить, что основным обвинительным положением была фраза «за эксплуатацию рабочей силы» или за наличие каких-либо сельскохозяйственных машин.

После всех обвинительных процессов наступал следующий этап движения судебного дела – установление твердого задания или плана, который должен был выполнить в установленные сроки крестьянин-единоличник при отказе от вступления в колхоз. Твердое задание выражалось в уплате части налога сельскохозяйственными продуктами.

Приведем пример, в судебном деле единоличника Дулова Ильи Афанасьевича Каченского сельского совета. В справке указан размер твердого задания. Уникальна эта выдержка тем, что мы видим не только размер твердого задания, но и сколько продукции было посылно домохозяину сдать. Илья Афанасьевич обязан был сдать государству 1384 пуда зерновых культур, но в установленные сроки было сдано только 338 пудов.

Наименование	Должен сдать	Сдано	Не сдано
Пшеница	725	-	-
-	248	-	-
Овес	334	-	-
Ячмень	77	-	-
Итого	1384	338	995 п.

Справка об обязательной сдаче государству [6, Л.4]

Центральным элементом всех судебных дел является документ, в котором представлено описание площади земель и количество скота, находящихся в собственности. Характеристика имущественного положения говорит нам о том, что в хозяйстве Ильи Афанасьевича было пашни 8,16 га, посева 4,82 га, лошадей рабочих 2, коровы большие, 2, теленка до года 2, овцы, в семье 6 человек [6, Л.3]. Вопрос о возможности уплаты твердого задания в этой статье не рассматривается, но мы можем увидеть пример того, какой был размер твердого задания в соотношении с имущественным положением домохозяина. Трудно назвать такое хозяйство зажиточным. Это с учетом того, что кроме расчета по налогам нужно было кормить еще шесть человек, скот, оставлять зерно для посева, и что-то оставлять на реализацию.

Для сравнения обратимся к карте урожая пшеницы в 1900 г. Симбирской губернии. Отметим, что данный регион представлял собой типичный черноземный район европейской России. По данным карты мы видим, что максимальное количество пшеницы, а именно свыше 60 пудов на одну десятину земли собиралось только в некоторых районах Симбирской губернии. В хозяйстве Ильи Афанасьевича было 8,16 га пашни, это примерно 7,4 десятин земли. По твердому заданию домохозяину нужно было сдать 725 пудов пшеницы. То есть с одной десятины ему необходимо было сдать примерно 98 пудов урожая. Указанное твердое задание было сложно выполнить в условиях Сибири, зоны рискованного земледелия.

Карта Симбирской губернии. Урожай пшеницы в 1900 году (в пудах на одну десятину) [7]

Рассмотрим пример характеристики имущественного положения домохозяина. В деле Лукиновского сельского совета Мезенцева Ивана Иннокентьевича приводится следующее описание хозяйства: «Пашни 12 десятин. Содержатель двух водяных мельниц с 1920 по 1929 гг. За время содержания мельниц налог не платил. В 1926 году работали батраки за рюмку вина по три дня. Рабочих лошадей 4, молодых 1, корова дойная, 6 и молодых подростков 5, свиней 6, овец 6. Посева было от 8 до 10 десятин» [8, Л.8]. В данном фрагменте представлен еще дополнительный доход в хозяйстве Ивана Иннокентьевича, мукомольное дело, где, по мнению власти, осуществлялась эксплуатация наемной рабочей силы.

После того, как крестьянину устанавливали твердое задание, ему давали определенный срок на его выполнение, если твердое задание не было выполнено, то проводили опись хозяйства, изымали все имущество, и оно поступало в специальный фонд. Кулаки второй и третьей категории подлежали выселению. Например, из Жигаловского р-на, в основном, высылали в Дорбай (поселение в верховьях р. Илги).

В контексте рассматриваемых документов в некоторых судебных делах представлена опись имущества. Разберем пример из дела Момрукова Лаврентия Осиповича Тыптинского сельского Совета. По данным таблицы (см. ниже) мы видим, что описанию подержало все имущество, которое находилось во владении семьи.

Наименование	Количество	Наименование	Количество
Дом пятистенный	1	Рубанок винтовой	1
Амбар пятикамерный	1	Тески кузнечные	1
Рига	1	Клещи	4
Сеновал с хлевом	1	Молоток большой	2
Лошадь	1	Молоток ручной	1
Коров	2	Топор плотницкий	1
Телят	2	Топор калунов	1
Овец	1	Фуганок	1
Плуг	1	Самовар	1
Веялка	1	Диван	2
Телег 4-х колесных	1	Швейная машина	1
Хомут	1	Зеркало	1
Седло	1	Градусник	1
Дуга	1	Стол	1
Кошовка	1	Стульев венских	2
Доха собачья	1	Кровать	1
Стол угловой	1	Ведро	1
Шкаф	1		

Опись имущества, принадлежащего плановому хозяйству, описанному за невыполнение твердого задания по хлебозаготовкам в количестве 9,8 центнеров.

Данное дело еще интересно тем, что в нем указана динамика хозяйства Лаврентия Осиповича с 1927–1931 гг. Динамика показывает нам как менялся количественный состав его имущества.

Год	Члено в семьи	Трудос пособн ые	Посев а	Лошад ей работчи х	Лошад ей молод ых	Коро в	Молод ых коров	Ове ц	Свине й
1927	6	4	4,1	3		3	3		
1928	5	4	4,9	3		2	4	1	
1929	6	3	4,57	3		3	1	1	1
1930	7	4	4,73	2	1	2	3	2	2
1931	3	2	2,15	1		1	1	2	

Справка от 22 июня 1932 года. В том что он [Момруков Л.О.] по социальному положению зажиточный единоличник, имеющий нижеследующее имущество [9, Л.21].

По динамике хозяйства мы видим, что к 1931 г. количество посева и скота становится значительно меньше. Лаврентию Осиповичу было установлено твердое задание, к 16 октября ему нужно было сдать 16,52 центнера зерна, а было сдано 6,72 центнера. За невыполнение твердого задания было принято решение взыскать с домохозяина 295 рублей [9, Л.29]. В данном деле также встречается заявление от самого крестьянина от 12 октября 1932 г., в котором говорится следующее: «Мне дано твердое задание по хлебозаготовкам, 16 центнера 52 кг, коих в действительности я не имею. Посевов в 1932 году было у меня на 80 соток из коих 0,60 сот, гиблого. 80% передано группе от всего хлеба. (Неразборчиво) урожая пудов 60, из коих 0,7 посеяно озимым, пудов 40 в заготовку. Семья моя 2 едока, хозяйство мое, 1 корова, 1 конь, 1 плуг. Амбар, половина дом, хлев, баня, кузница. А посему прошу вашего разрешения так как я считаю неправильным данное мне задание. Торгашом не был, эксплуатации не имел. Только при советской власти не стал работником у богатых мужиков (неразборчиво) при царизме» [9, Л.28].

Данное обращение является примером того, что крестьянин, в данном случае Лаврентий Осипович, пытается оспорить принятое решение сельского Совета. Автор утверждает, что в соответствии с его имущественным положением, установленное твердое задание является несправедливым и просит его отмены. Более того, он указывает на то, что он не привлекал в свое хозяйство работников. А чтобы создать такое хозяйство, которым он обладал, до 1917 г. сам был батраком у богатых мужиков. Но в дальнейшем имущество Момрукова Л. О. было распродано.

Рассмотрим материалы еще одного дела, Тыптинский сельский совет – Пузин Андрей Петрович. Имущество у Андрея Петровича было следующим: дом старый, дом новый, амбар старый, амбар новый, завозня, баня, рига. Источниками дохода были отмечены извоз и постоянный двор. Из похозяйственной карты на 1931 год: площадь пашни – 9,29 дес., рожь озимая – 1,01 дес., пшеница яровая – 1,19 дес., ячмень – 1,36 дес., картофель – 0,06 дес., конопля – 0,18 дес., огородные культуры – 0,02 дес. [10, Л.10].

Опись имущества Андрея Петровича показывает нам следующее:

Наименование	Количество	Наименование	Количество
Дом новый	1	Корова	2
Дом старый	1	Пороз белый	1
Амбар новый	1	Телята	2
Амбар старый	1	Овец	12
Завозня	1	Свиней	1
Баня	1	Телега 4-х колесная	2
Рига	1	Саней	2
Колосник	1	Жатка	1
Конь серый	1	Плуг	1
Конь гнедой	1		

Опись имущества гражданина Пузина Андрея Петровича [10, Л.11].

Также в материалах дела представлена динамика хозяйства с 1927 г. по 1931 г. Изучив динамику, мы также наблюдаем процесс сокращения не только посевных площадей, но и количества скота.

Год	Члено в семье	Трудоспособные	Посева	Лошад ей рабочих	Лошад ей молодых	Коров	Молодых коров	Овец	Свиней
1927	9	5	3,35	3		2	2	4	2
1928	9	4	4,4	3	1	2	2	3	1
1929	10	5	4	2	2	3	2	4	3
1930	10	3	5,83	3		3	2	9	5
1931	6	3	0,08			1	1	7	1

Справка от 22 июня 1932 года в том, что он по социальному положению средняк до вступления в колхоз, имеющий представленное имущество [10, Л.18].

Таким образом, анализ данных по делу Тыптинского сельского совета Пузина Андрея Петровича позволяет сделать несколько выводов о состоянии его хозяйства и социальном положении. Мы видим, что несмотря на наличие значительного имущества, включая два дома, амбары и скот, с течением времени наблюдается заметное сокращение как посевных площадей, так и численности скота. В условиях сплошной коллективизации практически все подобные хозяйства сталкивались с трудностями, и Андрею Петровичу, как видно из динамики, не удалось сохранить стабильность.

Это дело иллюстрирует более широкие социально-экономические изменения в сельской местности, когда индивидуальные хозяйства постепенно уступали место коллективным, что неизбежно влияло на судьбы крестьян и их семей.

В некоторых судебных делах, а именно в заявлениях о снятии твердого задания, встречаются уникальные фрагменты, описывающие биографию крестьян. Приведем несколько примеров. В деле Дроздова Родиона Евграфовича Каченского сельского совета отмечается, что он числился как плановик. В 1930 г. его хозяйство было оценено как средняцкое. Было три рабочих лошади, две большие коровы и один подросток, одна овца и одна свинья. Членов семьи, или как указано в заявлении «едоков» было четыре человека. Родион Евграфович упоминает, что платил сельскохозяйственный налог в размере 48 рублей, 75 копеек. После того как его хозяйству увеличили план по хлебозаготовкам, домохозяину платить было нечем вследствие чего был применен штраф, было распродано хозяйство. Во владении семьи остались жилой дом, амбар и сарай. *«Не хочу описывать свою биографию так точно, и устанавливать урожайность и пайку. Поскольку само правительство должно знать сколь можно дать гектар урожайности поскольку еще была неурожайность в моем хозяйстве 60 сот гектара и плюс к этом держал своего скота и вовсе хлебных излишков 160 пуд., а дальше моих сил не было в виду чего сельсовет незаконную распродажу устроил в виду чего не было хлеба, я должен сказать что был ранен в русско-германскую войну»* [11, Л.16-17].

Автор данного заявления не желает обращать внимания на всю свою биографию. Он говорит только о том, что был ранен в Первую мировую войну, вследствие чего ухудшилось его здоровье, в связи с этим выполнить план в полном объеме не мог. Соответственно просит снять с него твердое задание в том объеме, в котором оно было установлено. Родион Евграфович апеллирует к власти, считает, что специалисты могут рассчитать налог более справедливо.

Обращаемся еще к одному заявлению из Рудовского сельского Совета Жигаловского района в деле Сивочина Егора Петровича. 28 апреля 1932 г. в Райисполком поступило заявление со следующим содержанием: *«Прошу краевую комиссию рассмотреть мое заявление. Отец мой ссыльнопоселенец был сослан в Сибирь в 1892 году вместе с семьей. Чтобы кормить семью он батрачил и в последствии начал заводить сельское хозяйство, купил лошадь чтобы можно было кормиться. Когда у меня появилась моя семья, отец меня отделил: дом, лошадь, корову, свинью, овец раздел был в 1918 году и 3 га земли. С 1918 году я начал вести уже свое хозяйство со своей семьей в которой у меня 9 человек. С 1918 по 1931 году у меня стало 3 лошади, 2 коровы и мелкий скот, а также 6 га земли. В 1930 году было посеяно и с 9 угодий количества я сдал полностью контрактацию хлеба, но сельсоветом мне вторично был доведен план и у меня хлеба не хватило и мое хозяйство распродали. В моем хозяйстве эксплуатации не было, даже сам и семья, временно батрачили так как у меня семья 9 человек. Я был взят в германскую войну с 1914 по 1917 год. Во время Октябрьской революции был в 79 Сибирском стрелковом полку, уволен в долгосрочный отпуск. В 1919 участвовал в партизанских отрядах: Мишарин, Бурлов под командой Неугодникова был в Грузновском... И уволен уже штабом 5 армии красноармейцем совершенно больным. В 1931 году подавал заявление в Райисполком, чтобы выдали мне партизанское удостоверение приложил к заявлению все документы, но в выдаче партизанского билета мне отказали и все мои справки и документы не возвратили. Прошу краевую комиссию выдать мне партизанское удостоверение и снять с меня доведённый план»* [12, Л.5-8].

В данном фрагменте более детально представлена биография домохозяина, чем в предыдущих примерах. Также было отмечено, что Егор Петрович работал в наем, чтобы прокормить семью. По состоянию здоровья глава семьи не смог выполнить повторно доведённый план. Впоследствии, его хозяйство было распродано.

Обратим внимание на еще один красноречивый документ, сохранившийся в архивном отделе Качугского района Иркутской области. Заявление было написано жителем д. Карлук Поповым Федором Степановичем. Автор повествует о своей жизни, работе и семье. Важно отметить, что целью данного документа является снятие статуса кулака, призывает Райисполком к принятию справедливого решения.

Считаем необходимым более детально рассмотреть все аргументы Федора Степановича о своей невиновности. Федор Степанович заявляет, что работал с 11 лет так как в семье рос без отца, жил с матерью. Был единственным мужчиной. Первое время вынужден был работать только за еду.

В 25 лет пошел батраком и за определенный период работы заработал на одну лошадь и купил у бурят небольшое зимовье. Вскоре женился и вместе с супругой уехали работать на шахты в г. Бодайбо. Вернувшись в Карлук стал работать на пашне. *«Работал понедельно, то есть неделю на своей пашне, неделю я опять же в батраках у людей»*. Такой режим работы у Федора Степановича продолжался до тех пор, пока не стало хватать себе на пропитание хлебом с собственной пашни. Он постепенно увеличивал свой посев. В 1922 г. автору письма было уже 53 года. Детей у них с женой так и не было и совместно с женой было принято решение взять к себе мальчика-сироту. Вскоре мальчик заболел оспой. В Манзурской больнице не оказалось мест для его дальнейшего лечения. Врач порекомендовал положить мальчика в отдельное помещение. *«Что я и сделал, положил его в отдельное от дома зимовье. Прележав в зимовье два дня, мальчик умер»*. Федор Степанович отрицает свою виновность в смерти мальчика и просит вернуть ему его избирательные права. В качестве свидетелей признанный кулак указывает своих соседей и врача из Манзурской больницы. Просит провести повторное расследование и определить степень его виновности.

Федор Степанович заявляет, что посадил шесть десятин пашни и сокращать посевы, как это делают другие признанные кулаки не собирается. В силу своего возраста, на момент следствия ему был 61 год, заявляет, что не может обрабатывать пашню самостоятельно. Вследствие ему приходится нанимать временных батраков, но не больше чем на три месяца. *«В страдную пору с начала сенокоса и до конца посевной страды мне приходится нанять прием, так как двоим с женой со страдой управляться не можем»*. Дату его рождения мы устанавливали по фактам, которые приведены в письме. В 1922 г. ему было 53 года. Таким образом, год рождения 1869 г. С 1880 г. начинается его трудовая биография. Вместе с матерью он живет в людях и работает за еду. Постепенно он обретает навыки и формирует желание иметь свой дом и пашню. Стать домохозяином он смог в 25 лет, в 1894 г., тогда же он женится. Но средств на достойный надел земли у него не было. Это заставляет его отправиться, как многих жителей Приленья, на золотые прииски в Бодайбо. Заработанные средства вкладывались в хозяйство. Это позволило ему увеличить пашню, но этого было недостаточно для выплаты налогов. Это заставляло его батрачить, помимо работы в своем хозяйстве. Вероятно, интенсивный труд подорвали здоровье Федора и его супруги. Бездетные, уже при советской власти, ставшие крепкими хозяевами, супруги решили взять в дети сироту. Надо было на кого-то оставить нажитое тяжелым трудом хозяйство. Но мальчик умер от оспы, свирепствовавшей тогда в Приленье. Приемных родителей обвинили в плохом уходе и содержании ребенка. А затем Федора Степановича обвинили как эксплуататора, и лишили гражданского права – участия в выборах власти. В завершении своего обращения автор заявляет, что звание кулака он не заслуживает. Убедительно просит Райисполком пересмотреть вопрос о признании его кулаком и вынести по нему надлежащее и справедливое решение [13]. Данное заявление, на наш взгляд, является уникальным примером подобного рода обращений. Примечательно оно тем, что автор во всех деталях описывает свою жизнь. Федор Степанович рассказывает про жизненные трудности, с которыми он сталкивался в процессе своей семейной жизни и хозяйственной деятельности. Биография Федора Степановича с одной стороны уникальна, а с другой стороны типична для человека, стремящегося стать хозяином, обрабатывать свою землю, растить хлеб. Он готов платить налоги, послушно исполнять законы. Для человека главное стать самостоятельным производителем. Однако, идеология советского государства была нацелена на реализацию коллективистской модели сельского хозяйства. Для чего и была использована стратегия раскрестьянивания, примеры которой приведены нами.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, движение судебного процесса над зажиточными крестьянами включало в себя следующие обязательные этапы:

- собрание бедняков предьявляло обвинение домохозяину, просили Исполнительный комитет сельского Совета начать расследование;

- кулака лишали права голоса, избирательных прав;
- единоличника облагали твердым заданием;

- в случае если твердое задание не было выполнено, то проводили опись хозяйства и изымали все имущество. Решение по конкретному делу принималось индивидуально в зависимости от категории, присвоенной кулаку. Необходимо отметить, что в данной статье рассматривались фрагменты только двух районов Верхнего Приленья, поэтому важно понимать, что в других административно-территориальных единицах данные процессы могут отличаться. Изменения в хозяйственном укладе подтолкнули крестьян к новым формам жизнедеятельности и адаптации к иным условиям, что привело к долгосрочным изменениям в социокультурной среде. Это следует из реакции крестьян на установленные меры по выполнению плана. А также, изучение динамики развития хозяйства, показало, как происходило сокращение посевных площадей или уменьшение количества скота. Экономика рассматриваемых районов, сократившая посевные площади и поголовье скота, стала свидетельством реальных последствий политики раскулачивания, трансформировавшей традиционные жизненные практики. В целом, судебные процессы над зажиточными крестьянами представляют собой ключевой элемент преобразований, происходивших в советской деревне тех лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Цубикова Л.С., Раскулачивание в Восточной Сибири в начале 1930-х гг. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2011. Номер 7 (13): в 3-х ч. Ч. I. С. 196-200.

Историко-географическая справка Качугского района Иркутской области [Электронный ресурс]. Администрация Качугского городского поселения: официальный сайт. URL: <https://kachug.irkmo.ru/about/index.php> (дата обращения: 02.08.2024)

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 79.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 138.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 116.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 74.

Карта Симбирской губернии. Урожай пшеницы 1900 г. [Электронный ресурс]. Государственная публичная историческая библиотека: официальный сайт. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/52308> (дата обращения: 31.08.2024)

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 93.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 94.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д.105.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 68.

Архивный отдел администрации МО Жигаловский район. Ф.10. Оп. 5. Д. 126.

Архивный отдел администрации МР Качугский район. Фонд неучтенных дел.

ANALYSIS OF COURT CASES OF DISPOSSESSED PEASANTS (BASED ON MATERIALS FROM MUNICIPAL ARCHIVES OF THE KACHUG AND ZHIGALOVSKY DISTRICTS OF THE IRKUTSK REGION)

Kaptiuk, Ekaterina Valeryevna¹

¹Postgraduate, Irkutsk State University, Pedagogical Institute, 9, Suhe-Batora Street, Irkutsk, Russia,
E-mail: kapteacher@yandex.ru

Abstract

The article examines the historical and legal aspects of the judicial process of dispossession of individual peasants of the Kachug and Zhigalovsky districts. The article presents an analysis of the movement of the court case, with examples from archival sources from the late 1920s - early 1930s. These documents were found in the Archival Departments of the Kachugsky and Zhigalovsky districts of the Irkutsk region. The author provides fragments from materials, namely extracts from protocols, statements, certificates, descriptions of the economy of the economy, etc. The submitted documents allow us to identify the key factors influencing the decision to consider a particular case. The article also shows the perception of the process of dispossession by peasants and describes their reaction to the decision made by the authorities.

Keywords: dispossession, court cases, peasant farming, property, owner.

REFERENCE LIST

Cubikova L.S., Raskulachivanie v Vostochnoj Sibiri v nachale 1930-h gg. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki Tambov: Gramota, 2011. Nomer 7 (13): v 3-h ch. CH. I. S. 196-200.

Istoriko-geograficheskaya spravka Kachugskogo rajona Irkutskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. Administraciya Kachugskogo gorodskogo poseleniya: oficial'nyj sajt. URL: <https://kachug.irkmo.ru/about/index.php> (data obrashcheniya: 02.08.2024)

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 79.

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 138.

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 116.

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 74.

Karta Simbirskoj gubernii. Urozhaj pshenicy 1900 g. [Elektronnyj resurs]. Gosudarstvennaya publichnaya istoricheskaya biblioteka: oficial'nyj sajt. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/52308> (data obrashcheniya: 31.08.2024)

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 93.

Arhivnyj otdel administracii MO ZHigalovskij rajon. F.10. Op. 5. D. 94.